

СИНТЕЗ ЖИВОПИСИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА

Исроилова Муниса

Преподаватель

Отделения станковой живописи национального института

Художеств и Дизайна имени Камолиддина Бехзода

Аннотация:

В данной статье рассматривается уникальность двух видов искусств как «Музыка» и «Изобразительное искусство». Прослеживается их взаимосвязь путем анализа картин и музыкальных произведений великих классиков всех времен.

Ключевые слова: *Синтез искусств, аллегория, авторское произведение, история искусств, инструменты в натюрморте, современное искусство.*

Annotation:

This article examines the uniqueness of two types of art - "Music" and "Fine arts". Their interaction can be traced through the analysis of paintings and musical works of all modern great classics.

Keywords: *Synthesis of art, allegory, author's work, art history, tools in still life, contemporary art.*

Annotatsiya:

Ushbu maqolada "Musiqqa" va "Tasviriy san'at" asarlarining o'ziga xosligi ta'riflanadi. Ularning o'zaro aloqasi buyuk klassikalarning asarlarini tahlil qilish orqali kuzatiladi.

Kalit so'zlar: *San'at sintezi, allegoriya, mualliflik ishi, san'at tarixi, natyurmort asboblari, zamonaviy san'at.*

*«Всякое произведение имеет свою цену,
если включает в себе Идею.»*

-Микеланджело Буонарроти

Музыка и изобразительное искусство — на первый взгляд совершенно разные и несовместимые. Однако эти формы искусства едины образом мышления, нельзя рассматривать одни, полностью игнорируя другие. В сущности, произведение искусства, разорвав круговорот образов, отчасти теряет свой смысл, свое предназначение.

Синтез искусств музыки и живописи особенно заметен в культуре эпохи барокко. Напомню, что наиболее частыми сюжетами картин этого периода являются: изображение природы, животных, смена времен года. В творчестве П. Брейгеля есть картины на тему «времен года» — «охотники в снегу» (1565). «Жатва» (1565) из цикла «месяцы.» Кстати, тема времен года волновала художников и музыкантов разных времен, возможно, потому, что ее тоже в определенном смысле можно считать религиозной. Знаменитый Вивальди написал цикл "Времена года", который сегодня популярен. Они создали религиозную музыку, потому что твари земли — Божье творение, а Времена года — божественный порядок времени. Так же возможно, рассуждали художники, изображая изменчивость природы, разнообразие животных, труд людей как вид наказания Адама и пот, чтобы заработать себе на хлеб.

Однако есть и более очевидные примеры взаимопроникновения музыки и живописи. Изображение музыкальных инструментов в портретах и натюрмортах — предмет настолько интересный, что превратился в науку — музыкальную иконографию, которая широко распространена в Европе, чем в России.

Натюрморт — совершенно уникальный жанр: говоря музыкальным языком, он может солировать, быть самостоятельным, может дополнять жанровые сцены, портреты, органично перетекая в связное целое. Конечно, европейские натюрморты XVI — XVII веков красива, вид приятный, но и они тоже могут вам кое-что рассказать.

Музыкальные инструменты в натюрморте -это не только символ греховной деятельности, безделья, как считают многие исследователи.

Если проследить отношение героев к музыкальным инструментам, портретам, жанровым сценам, то можно предположить, чтобы они относились к миру, чтобы они хотели слышать мир природы, людей, природу. Бог. Например, на картине Яна Вермеера «Дама с лютней» изображена молодая девушка, которая задумчиво смотрит в окно, прислушиваясь к точным звукам заказной лютни. Карта фона, изображенная на стене, показывает моря и океаны, острооты «и континенты, необъятный мир, которая недоступна для этой девушки. Но она еще очень молода, она еще не начала петь свою песню, она только настраивает лютню, прислушиваясь к волнениям и желаниям своей души и гармонии мира ...

Наконец, его последние зрелые картины, основанные на сложных музыкальных композиционных приемах, и фортепианные композиции, в которых тональное письмо смешано с протосерийными приемами и конструктивным использованием коротких ритмических, мелодических и гармонических комплексов, являются примерами совершенно беспрецедентных пластико-слуховых переживаний, уникальных в истории европейского искусства.

К несчастью, сегодня музыка, живопись и поэзия уже даже не сопровождают человека на всю жизнь, добавляя к нему украшения. Живопись «поселилась» в музее, музыка — в концертном зале. Понятия "настройка инструмента», «разнообразие голосов», «гармония формы и цвета», "импровизация" — постепенно уходят из нашего обычного словаря. Может быть, именно поэтому История картин, смысл музыки мастеров прошлого порой ускользает от современного человека. Но если вы посмотрите, послушаете и подумаете об этом, мы увидим, что не все так сильно изменилось. Мир чувств, сомнения в жизни и смерти, красота и гармония, размышления о Боге и его творении — вечные темы, объединяющие искусство, людей, времена.

Список литературы:

1. Радугин А. М. Синтез искусств//Эстетика.- Москва: Библионика, 2006. – С. 268 – 271
2. Чередниченко Т.В. «Музыка в истории культуры» — Долгопрудный: «Аллегро-пресс», 1994. — 344 с.
3. Бидерман Г. «Энциклопедия знаков и символов».
4. Б. А. Леман. Чурлянисъ (рус.). — Н. И. Бутковской, 1912. — 28 с.